

IQTISODIY NIZOLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING TURLARI

Ibodullo Xayrullo Jaxongir o'g'li

Samarqand davlat universiteti "Advokatlik faoliyati" yo'nalishi magistranti

Tolibbayeva Malika Ulmasjon qizi

Samarqand davlat universiteti "Advokatlik faoliyati" yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8064693>

Bugungi kunda tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi iqtisodiy va huquqiy munosabatlar rivojlanib borgan sari ushbu munosabatlardan kelib chiqayotgan nizolarning ham yangicha ko'rinishlari vujudga kelmoqda. Shunday nizolarning bir ko'rinishi – iqtisodiy nizolardir. Yuridik adabiyotlarda mazkur toifadagi nizolarga ko'plab ta'rif beriladi va ularning turlari ham alohida tavsiflanadi, chunki bunday toifadagi nizolarning obyekti, qo'llanilish doirasi bir-biridan farq qiladi. Bu borada В.М.Степашин "Iqtisodiy nizolar – tadbirkorlik va boshqa iqtisodiy sohalarda yuzaga keladigan nizolar bo'lib, huquq subyektlari, shu jumladan yuridik shaxslar ishtirokida yuzaga keladigan va ma'muriy, fuqarolik huquqlari munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolar bo'lib, arbitraj va xo'jalik sudlarida ko'rib chiqiladi " deb fikr bildirgan bo'lsa, Ю.В.Третьяков fikricha, "Iqtisodiy nizolar-bu iqtisodiy nizolarni amalga oshirish bilan bog'liq fuqarolik yoki boshqa huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki yuridik shaxslar faoliyati "dir. Ma'lumki, iqtisodiy nizolar tadbirkorlik faoliyati natijasida kelib chiqadigan nizolar bo'lib, bunday turdagi nizolar majburiyat va shartnoma huquqi predmeti doirasida hal etiladi. Ya'ni taraflarning iqtisodiy munosabatlar subyektlari o'rtasidagi ushbu munosabatlar sohasidagi huquqlari va majburiyatlari bo'yicha hal qilinmagan kelishmovchiliklardir. B.Laxtarnik nazariyasiga ko'ra, iqtisodiy nizolarni quyidagi turlarga ajratish maqsadga muvofiq:

1) shartnomaviy nizolar, shartnoma predmeti doirasidan kelib chiqqan huquq va majburiyatlar bo'yicha nizolar shartnomalar. Iqtisodiy nizolarning eng katta guruhi ham ushbu nizolardan iboratdir;

2) shartnomadan tashqari, bitim mazmunidan tashqari qo'shimcha majburiyatdan kelib chiqqan va shartnoma mazmuniga daxl qilmaydigan huquq va majburiyatlar doirasidagi nizolar . O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritadigan tadbirkorlik subyektlari o'rtasida iqtisodiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni hal etishda har doim hamiqtisodiy sudga murojaat qilib bo'lmaydi. Chunki shunday fuqarolik huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan iqtisodiy va korporativ nizolar borki, fuqarolik sudida ko'rib chiqiladi. O'zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksining 25-moddasiga asosan quyidagi ishlar sudlovga taalluqlidir:

1) iqtisodiyot sohasida yuridik shaxslar hamda yuridik shaxs tashkil etmagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan va yakka tartibdagi tadbirkor maqomini qonunda belgilangan tartibda olgan fuqarolar, shuningdek korporativ nizolar bo'yicha ishlar ko'rilayotganda taraflar bo'lgan fuqarolar (bundan buyon matnda fuqarolar deb yuritiladi) o'rtasidagi fuqaroviy, ma'muriy va boshqa huquqiy munosabatlardan yuzaga keladigan nizolarga doir ishlar;

2) iqtisodiyot sohasida yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning huquqlari yuzaga kelishi, o'zgarishi yoki bekor bo'lishi uchun ahamiyatga ega bo'lgan faktlarni aniqlash (bundan buyon matnda yuridik ahamiyatga ega bo'lgan faktlarni aniqlash deb yuritiladi) to'g'risidagi ishlar;

- 3) bankrotlik to'g'risidagi ishlar;
- 4) hakamlik muhokamasi bilan bog'liq ishlar;
- 41) arbitraj muhokamasi bilan bog'liq ishlar;
- 5) korporativ nizolarga oid ishlar
- 51) investitsiyaviy nizolar bo'yicha ishlar;
- 52) raqobatga oid ishlar;
- 6) chet davlat sudlari va arbitrajlarining qarorlarini tan olish hamda ijro etishga qaratish to'g'risidagi ishlar taalluqlidir .

Yuqoridagi iqtisodiy sudlarda ko'riladigan ishlarning majmui bevosita iqtisodiy nizolardan kelib chiqadi. Faqat mazkur kodeksning 25-moddasiga asosan o'zaro bog'liq bo'lib, ba'zilari iqtisodiy sudga, boshqalari esa fuqarolik ishlari bo'yicha sudga taalluqli bo'lgan bir nechta talab birlashtirilgan taqdirda, barcha talablar fuqarolik ishlari bo'yicha sudga ko'rilishi lozim. O'zaro bog'liq bo'lib, ba'zilari ma'muriy sudga, boshqalari esa iqtisodiy sudga taalluqli bo'lgan bir nechta talabni birlashtirishga yo'l qo'yilmaydi. Alohida ta'kidlash lozimki, iqtisodiy qonunchilik deganda, nafaqat moddiy huquq normalari, balki taraflarning huquq va manfaatlarini sud orqali himoya qilish tartibini belgilab beruvchi protsessual huquq normalari ham tushuniladi. Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksida qayd etilgan tegishli huquq normalarini korporativ qonunchilik normalarining ko'rinishi sifatida hisoblasa bo'ladi. Jumladan, mazkur Kodeks 25-moddasi birinchi qismining 5-bandida yozilishicha, ushbu Kodeksning 30-moddasida ko'rsatilgan korporativ nizolar bo'yicha ishlar, (bundan mehnatga oid nizolar mustasno), iqtisodiy sudga taalluqlidir. Iqtisodiy nizolar shunchalik xilma-xilki, ularga aniq ta'rif berib bo'lmaydi. Korporativ nizolar, investitsiyaviy nizolar ham iqtisodiy nizolardan kelib chiqadi . Iqtisodiy qonunchilikka oid asosiy hujjatlarning turlaridan biri – O'zbekiston Respublikasining qonunlari hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida” gi, “Xo'jalik shirkatlari to'g'risida”gi, “Mas'uliyati cheklangan hamda qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to'g'risida”gi, “Kooperatsiya to'g'risida”gi, “Qishloq xo'jaligi kooperativi (shirkat xo'jaligi) to'g'risida”gi, “Dehqon xo'jaligi to'g'risida”gi, “Oilaviy tadbirkorlik to'g'risida”gi, “Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi, “Birjalar va birja faoliyati to'g'risida”gi, “Sug'urta faoliyati to'g'risida”gi va boshqa bir qancha shu kabi qonunlarda uyoki bu tashkiliy-huquqiy shakldagi tadbirkorlik subyektlari – yuridik shaxslarning tushunchasi, huquqiy maqomi, huquq va majburiyatlari, tashkil etilishi, qayta tashkil etilishi, tugatilishi, boshqaruv organlari va ularning vakolatlari, mol-mulkka egalik qilish tartib-qoidalari, javobgarligi, filiallar va vakolatxonalar ochish tartibi va hokazo shunga o'xshash muhim huquqiy normalar o'rin olgan. Bulardan tashqari, ba'zi qonunlarda korporatsiyalar faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan va turli sohalar, yo'nalishlarga oid qoidalar, tartiblar, talablar batafsil belgilab berilgan. Ular jumlasiga “O'zbekiston Respublikasida mulkchilik to'g'risida”gi, “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida”gi, “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risida”gi, “Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida”gi, “Investitsiya va pay fondlari to'g'risida”gi, “Chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to'g'risida”gi, “Chet el investitsiyalari to'g'risida”gi, “Tashqi iqtisodiy faoliyat to'g'risidagi”, “To'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida”gi, “Firma nomlari to'g'risida”gi, “Baholash faoliyati to'g'risida”gi, “Buxgalteriya hisobi to'g'risida”gi, “Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish to'g'risida”gi va shu kabi

qonunlarni kiritish mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan normativ huquqiy hujjatlar iqtisodiyot tarmoqlarida faoliyat yuritadigan yuridik shaxslarning huquqiy maqomidan tortib, ularning tashkil etilishi, qayta tashkil etilishi, tugatilishi va boshqa turdagi shartnomaviy huquqiy munosabatlari tizimini tartibga soladi va iqtisodiy nizolar yuzaga kelganda huquqiy himoyalani ta'sir choralarini belgilab beradi. Statistik ma'lumotlarga nazar soladigan bo'lsak, o'tgan yil davrida iqtisodiy sudlarda 3 mingdan ortiq chet ellik investorlar va chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalar bilan bog'liq nizolar hal etilgan. Ushbu iqtisodiy ishlarning deyarli yarmi Toshkent shahar iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqilgan. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrda "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni ning 61-moddasiga muvofiq, davlat organlarining investitsiya faoliyati subyektlarining huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzadigan yoki cheklaydigan qarorlari, ular mansabdor shaxslarining shunday harakatlari (harakatsizligi) ustidan yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilinishi mumkinligi belgilangan. Mazkur Qonunning 63-moddasiga ko'ra, chet el investitsiyalari bilan bog'liq bo'lgan va O'zbekiston Respublikasi hududida chet ellik investorning investitsiya faoliyatini amalga oshirishi chog'ida yuzaga keladigan nizo (investitsiyaviy nizo) muzokaralar o'tkazish, undan so'ng agar kelishuvga erishilmasa, mediatsiya yo'li bilan hal etilishi ko'rsatilgan. Muzokaralar o'tkazish va mediatsiya yo'li bilan tartibga solinmagan investitsiyaviy nizo O'zbekiston Respublikasining tegishli sudi tomonidan hal qilinishi kerakligi mustahkamlangan. Bu borada T.Abdramatov quyidagicha fikr bildiradi: "Investitsiyaviy nizo tadbirkorlik subyektlarining raqobatga bardosh bera olmasligi yoki shartnoma shartlari to'la qonli bajarilmasligi oqibatida yuzaga keladigan, iqtisodiy nizoning bir ko'rinishidir". 2021-yil 16-fevraldagi "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi Qonunga muvofiq, Xalqaro tijorat arbitrajiga taraflarning kelishuviga binoan tijorat xususiyatiga ega bo'lgan ham shartnomaviy, ham shartnomadan tashqari barcha munosabatlardan yuzaga keladigan nizolar berilishi mumkin. Mazkur Qonun O'zbekiston Respublikasi va boshqa davlat (davlatlar) o'rtasida amalda bo'lgan kelishuvlarga rioya etgan holda xalqaro tijorat arbitrajiga nisbatan qo'llaniladi. Bugungi kunda investitsiya faoliyatiga aloqador iqtisodiy, fuqarolik, ma'muriy va boshqa huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar turli xil sudlar tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Qonunchiligimizda Iqtisodiy sohada yuzaga keladigan nizolar iqtisodiy sudlar, fuqarolik, mehnat va boshqa huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar fuqarolik ishlar bo'yicha sudlar va davlat organlari bilan ommaviy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar ma'muriy sudlar tomonidan ko'rib chiqilishi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2023-yil 27-aprel kuni ikkinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisidagi nutqida investorlar huquqlarini himoya qilish borasida ma'muriy sudlarga katta vakolatlar berilganligini, bundan buyon, tadbirkor va investorlar sudda o'z talabining to'g'riligini isbotlashi shart emasligini endi davlat idorasi o'z qarorining qonuniyligini isbotlab berishga majbur bo'lishini, yuzaga kelgan har qanday noaniqliklar esa investorlar foydasiga hal qilinishini ta'kidlab o'tdilar. Mazkur yilda O'zbekiston Respublikasida ilk bor Xalqaro tijorat sudi faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu bilan tadbirkorlar o'rtasida kelib chiqadigan har qanday turdagi nizolar mazkur sudda ko'rilishi belgilandi. Investitsiyaga oid nizolarni hal qilish bo'yicha sud tizimini takomillashtirish hamda investorlar huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishini ta'minlash maqsadida Prezidentimizning 2020-yil 24-iyuldagi "Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha

chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni qabul qilingan. Ushbu Farmon bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tuzilmasida investitsiyaviy nizolarni hamda raqobatga oid ishlarni ko'rish bo'yicha sudlov tarkibini tuzish nazarda tutilgan. Sudlov tarkibiga investitsiya kiritilgan sanada yigirma million AQSH dollari ekvivalentidan kam bo'lmagan miqdorda investitsiyani amalga oshirgan jismoniy yoki yuridik shaxslar (yirik investorlar) va davlat organlari o'rtasida yuzaga keladigan investitsiyaviy nizolar hamda raqobatga oid ishlarni ko'rish vakolati berilgan. Bunda investitsiyaviy nizolar bo'yicha yirik investorlarning, raqobatga oid ishlar bo'yicha taraflarning xohishiga ko'ra, ushbu toifadagi ishlar bevosita Sudlov tarkibi tomonidan birinchi instansiya sudi sifatida ko'rilishi hamda qolgan investitsiyaviy nizolar investorlarning xohishiga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar sudi tomonidan birinchi instansiya sudi sifatida ko'rilishi mumkinligi belgilangan. Yuqorida keltirilgan iqtisodiy, investitsiyaviy hamda korporativ nizolar to'g'risidagi olimlarning qarashlari, O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar, xalqaro shartnomalarda keltirilgan iqtisodiy qonunchilikka oid nizolarni tahlil qilib, bunday turdagi nizolarning ildizi bevosita taraflarning shartnomaviy huquqiy munosabatlaridan kelib chiqadi deb aytishimiz mumkin. Sababi, xo'jalik yurituvchi subyektlar yuridik shaxs sifatida iqtisodiy munosabatlarga kirishar ekan, kelib chiqadigan nizolar va ularni hal qilish usuli, taomili shartnomaning bandida ko'rsatilishi majburiy xarakterdagi qoidadir. Og'zaki tuzilgan shartnoma ko'p hollarda uning haqiqiy emasligiga olib keladi. Bundan tashqari, iqtisodiy nizolarni hal qilish iqtisodiy sud vakolatiga kirsada, uning boshqa turdagi nizolardan farqi va o'xshash jihatlarini aniqlash maqsadga muvofiqdir. Milliy qonunchiligimizda "iqtisodiy nizo" yuridik terminining aniq izohlanmasligi uning korporativ, investitsiyaviy nizolardan farqlanishini qiyinlashtiradi va bu huquqdagi bo'shliqni barataraf etishni taqazo qiladi.

References:

1. Степашин В.М. Ограничение свободы как «новое альтернативное наказание» за рубежом. // Научные основы хозяйственный права и процессы глобализации: материалы V Российского конгресса уголовного права. 2017. № 15. С. 38-40.
2. Третьяков Ю.В. Проблемы использования специальных экономических знаний при раскрытии и расследовании преступлений. – Автореф.дис.канд.юрид.наук. – Ростов, 2013.С.4
3. Laxtarnik.B Russian Trade, International Economic Disputes, and Solutions:// SSRN Electronic Journal
4. O'zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi.//Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 25.01.2018-y. 03/22/782/0576-son; 04.08.2022-y., 03/22/786/0705-son; 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son
5. Komilov.Q. Iqtisodiy protsessda uchinchi shaxslarning huquqiy maqomi. // O'zbekiston Respublikasi Oliy Xojalik sudi Axborotnomasi – 2013. №10.B-38-39.
6. Mo'minov.B Sudga qadar ish yurituvda maxsus iqtisodiy bilimlardan foydalanishni takomillashtirish.// Yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss...., Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, 2018.154 b
7. Абдраматов Т. Некоторые вопросы совершенствования организационно-

